

A CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE NAS ESCOLAS DO CENTRO-OESTE NO PERÍODO PANDÊMICO DO COVID – 19

DOI: 10.5281/zenodo.14845957

Ricardo Allan de Carvalho Rodrigues¹

¹Mestre em Educação Profissional – Instituto Federal do Espírito Santo - IFES

E-mail: r Allanbr@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2513427821173080>

RESUMO: O período pandêmico da COVID – 19, entre 2020 e 2022, trouxe desafios à inclusão escolar. Esta pesquisa visa analisar o desenvolvimento do atendimento educacional especializado – AEE, aos estudantes da Educação Especial, em escolas comuns do Centro-Oeste, no momento da COVID 19. Trata-se de uma pesquisa documental, de análise qualitativa, cujos dados foram obtidos junto ao Ministério da Educação. Na primeira parte, foram relacionadas as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais do AEE para o ensino remoto. A segunda abordou as práticas pedagógicas e organizacionais para o AEE. Entre suas conclusões, a pesquisa observa que o trabalho dos profissionais do AEE nesse momento foi caracterizado pelo sentimento de carência de formação continuada, da oferta de profissionais em relação à demanda apresentada, da falta de estrutura para ensino remoto, bem como pela ausência do Mec na escuta dos protagonistas envolvidos e do registro das boas práticas de inclusão aplicadas, para futuras políticas públicas.

Palavras-chave: Atendimento educacional especializado – AEE. Educação especial. Pandemia do COVID -19.

1. INTRODUÇÃO

O atendimento educacional especializado – AEE, considerado como eixo estruturante das políticas públicas de inclusão, constitui-se em um momento pedagógico em que o estudante com deficiência e altas habilidades ou superdotação tem trabalhado o conteúdo ensinado em sala de aula comum, com materiais e estratégias que se adequem às suas especificidades físicas, sensoriais e cognitivas, de modo que desenvolva sua aprendizagem em condições de igualdade aos demais estudantes, realizado normalmente no contraturno à escolarização regular recebida por esse estudante. Alguns dos professores e profissionais que oferecem esse tipo de atendimento são apoiados por meio da disponibilização de cursos de formação continuada e disponibilização de equipamentos e tecnologias assistivas, que são ofertadas, por programas suplementares, desenvolvidos pelo Ministério da Educação e/ou pelas secretarias de educação dos estados, municípios e do Distrito Federal, ao qual estão vinculados.

Esta pesquisa visa analisar o desenvolvimento do atendimento educacional especializado, destinados a estudante com deficiência e altas habilidades, matriculados em sala de aulas comuns, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, de escolas públicas de sala de aula comum, da região Centro-Oeste, no contexto do período pandêmico do COVID – 19, entre 2020 e 2021. Trata-se de uma pesquisa documental orientada por diretrizes comentadas por Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), cujos dados encontrados foram obtidos junto ao Ministério da Educação, por meio de pesquisas a sites e por Lei de Acesso à Informação. A análise dos dados escolhidas foi alicerçada na análise qualitativa, descrita por Alves e Silva (1992).

Para fins de orientação, a pesquisa foi ordenada da seguinte forma. Na primeira parte, foram

relacionadas as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais do AEE no ensino remoto aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, para a oferta do AEE no período do COVID -19. A segunda questão analisada refere-se às práticas pedagógicas e organizacionais adotadas pelos sistemas de ensino, para implementação do atendimento educacional especializado, durante a pandemia da Covid-19.

A pesquisa destaca sua relevância ao retratar o momento pedagógico vivenciado, em suas facilidades e dificuldades, enfrentado pelos profissionais do AEE, que trazem reflexos à concepção de promoção da igualdade de oportunidades de aprendizagem ao público da Educação Especial nas escolas regulares no período pandêmico. Dessa forma, espera-se que a pesquisa possa ajudar a subsidiar outros estudos que orientem a condução de novas políticas públicas inclusivas para os estudantes com deficiência e altas habilidades ou superdotação.

1.2 Sobre o atendimento educacional especializado – AEE

Siluk (2014) cita que, durante muito tempo, a Educação Especial organizou seus serviços de forma substitutiva ao ensino comum, ou seja, atuou como um sistema paralelo de ensino. Segundo os autores, nos últimos anos as políticas públicas brasileiras têm organizado a modalidade de ensino da Educação Especial, a partir da perspectiva da Educação Inclusiva. De acordo com essa perspectiva, a escolarização dos sujeitos considerados públicos-alvo da Educação Especial deve ocorrer no ensino comum. O AEE oferece apoio e serviços, de caráter complementar e/ou suplementar, que visam garantir a participação e a construção da aprendizagem desses alunos na escola regular.

A oferta do atendimento especializado - AEE às especificadas dos estudantes com deficiência possui, dentro dos marcos legais da inclusão, uma das suas primeiras referências na Constituição Federal (Brasil, 1998). A Carta Magna, além de estabelecer em seu artigo 205, a educação como direito fundamental a todos, promove a garantia desse direito aos estudantes da Educação Especial, quanto ao atendimento às suas especificidades, ao prever, em seu artigo 208, inciso três, que o “dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.

Ao longo do tempo e da evolução das políticas de inclusão, surgiram outros marcos legais que buscaram consolidar o direito à inclusão educacional, como o Decreto n.º 7.611 de 2011 (Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências), a Lei n.º 9.394 de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), a Resolução n.º 4, de 2 de outubro de 2009 (institui diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade Educação Especial). Essas normativas se somaram a outras, como a Política Nacional da Educação Especial de 2008, a Lei n.º 13.146 de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), as quais passaram a orientar o Ministério da Educação na implementação de suas políticas públicas, sob a ótica da inclusão.

Esses e outros referenciais legais consolidaram a perspectiva da inclusão em sala de aula comum, fundamentada na implementação do AEE, complementar e não substitutivo à educação regular. As atividades de intervenção pedagógica do AEE contemplam a atenção precoce na primeira infância e atendem os estudantes da Educação Especial, transversalmente, em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, inclusive para os estudantes matriculados no ensino superior, e, se necessário, em articulação com os demais serviços públicos, como os da área da saúde, assistência social, etc.

O AEE é concretizado por meio do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos pelos

alunos, subsidiando-os para desenvolverem o currículo e participem da vida escolar. Para Ropoli (2008), o Atendimento Educacional Especializado – AEE constitui-se na oferta de um serviço da Educação Especial, por meio do qual, se identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.

Conforme preconiza o documento contendo as diretrizes básicas da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), elaborado por grupo de trabalho vinculado à antiga Secretaria de Educação Especial - SEESP, do Ministério da Educação, o atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Segundo o documento orientador, as atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela.

O local de sua realização, na escola inclusiva, é chamado de sala de recurso multifuncional. Segundo Brasil (2006), as salas de recursos multifuncionais são espaços da escola onde se realiza o atendimento educacional especializado para alunos com necessidades educacionais especiais. O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns. Nesse sentido, a legislação atual permite que a oferta do AEE possa ser realizada, também, em centro de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a secretaria de educação (BRASIL, 2009).

No entanto, destaca-se que, embora existam diretrizes federais que orientam a organização do AEE, a sua oferta e disposição podem ter formatos diferenciados, muito em razão da autonomia dos entes federados para organizar seus respectivos sistemas de ensino (artigo 211 da Constituição Federal). Nesse sentido, existem ainda conflitos em sua implementação e atuação, que ora cumprem o que as diretrizes federais orientam, bem como os casos que as superam (ampliando o público atendido para além dos estudantes com deficiência, atendendo também estudantes com transtorno de aprendizagem, por exemplo), ou omitem a prática do AEE, contrariando os marcos legais da inclusão, etc. Em outras situações a organização é diferenciada nas escolas, quanto ao período de sua realização, ora tendo sua oferta no contraturno ao ensino regular, ora se constituindo como parte do horário regular de aprendizagem do estudante.

Em outros casos, observa-se a diferença na composição da equipe de profissionais que atuam no atendimento e nos equipamentos e tecnologias assistivas disponíveis entre as salas de recursos das escolas que promovem o AEE, entre estados e entre as regiões no país. Nesse contexto, verifica-se a existência de situações díspares na oferta do AEE, entre as escolas do país, logo, promovendo diferentes tipos de inclusão, omissão e violação dos direitos da pessoa com deficiência, quanto ao exercício de seu direito à aprendizagem e formação.

Para apoiar o cumprimento das diretrizes dos marcos legais da inclusão, o Ministério da Educação, em parceria com os entes federados, promove políticas públicas de inclusão, que visam o apoio ao atendimento pedagógico, almejado pelo AEE. Essas políticas públicas estão relacionadas ao Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação – PNE, e contemplam diretamente o desenvolvimento do atendimento educacional especializado, a saber: 1) promoção da formação continuada de professores, 2) disponibilização de equipamentos, tecnologias assistivas para o acesso pedagógico 3) disponibilização de recursos voltados para a acessibilidade física.

Por meio dessas políticas públicas inclusivas, o Ministério da Educação evidenciou a constituição da oferta do atendimento educacional especializado, em três pilares: 1) estrutura normativa (marcos legais da inclusão e diretrizes para a organização do AEE pelo MEC); 2) apoio estrutural distribuição de equipamentos e tecnologias assistivas; 3) apoio pedagógico pela formação continuada.

Figura 1- Estrutura do AEE.

Fonte: Autor (2024)

A formação pedagógica abrangeu o Programa Rede Nacional de Formação Continuada de Professores. A disponibilização dos recursos para a promoção da acessibilidade física estava relacionada ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDEE Escola Acessível. O financiamento para a aquisição de equipamentos e tecnologias para a prática do AEE ficava a cargo do Programa Sala de Recursos Multifuncionais, instituído pela Portaria Normativa n.º 13, de 24 de abril de 2007. Segundo Brasil (2010). São objetivos desse Programa:

No contexto da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o Programa SRM tem como objetivos:

- Apoiar a organização da educação especial na perspectiva da educação inclusiva;
- Assegurar o pleno acesso dos alunos público alvo da educação especial no ensino regular em igualdade de condições com os demais alunos;
- Disponibilizar recursos pedagógicos e de acessibilidade às escolas regulares da rede pública de ensino;
- Promover o desenvolvimento profissional e a participação da comunidade escolar.

Ainda que essas políticas públicas do Ministério da Educação estruturassem as condições para a implementação do AEE nas salas de aulas comuns, ainda é possível identificar que a efetivação desse atendimento passa por oscilações que afetam a sua disponibilização e o direito à educação de qualidade dos estudantes com deficiência, altas habilidades ou superdotação. Segundo dados, obtidos por Lei de Acesso à Informação do Ministério da Educação, em 2023, do total de escolas regulares que são inclusivas, 81,5% delas nunca tinham recebido os recursos do programa de sala de recurso multifuncionais do governo federal.

Isso implica que o investimento para a criação das condições do AEE, por meio do oferecimento dos recursos assistivos, voltados ao atendimento pedagógico dos estudantes da Educação Especial, deveria ser então realizado por financiamento próprio das secretarias de educação dos entes federados. Tal fato se supõe agravante, ao consideramos que tecnologias complexas, como máquina ou impressora braille, ou a aquisição de outros equipamentos, como computadores, acessórios para mobilidade física, são de difícil aquisição por recursos próprios das gestões escolares, principalmente nas secretarias de educação dos municípios mais pobres e desassistidos do país.

Esses programas descritos também foram desenvolvidos durante a época do COVID 19, pelo MEC. Conforme informações do Ministério da Educação, obtidas por demanda LAI, em números, entre 2020 e 2021, o Programa Sala de Recursos Multifuncional executou um

orçamento de 354 milhões de reais, para a equipagem de salas de recursos existentes ou para a criação de novas, beneficiando cerca de 6.000 escolas e 599.628 educandos do público-alvo da Educação Especial, matriculados nas escolas comuns. Pelo lado da formação continuada, o Programa Rede Nacional de Formação Continuada de Professores – RENAFOR ofertou cerca de 14 cursos de formação continuada aos profissionais da Educação Especial, envolvendo nove instituições com a oferta de 4.000 vagas aos professores da Educação Básica.

No entanto, sabe-se que as referências mencionadas se constituem em dados estatísticos de planejamento de gestão governamental, relacionadas ao monitoramento da liberação de recursos federais aos entes federados. Isso não representa que os recursos transferidos foram imediatamente aplicados pelas secretarias de educação locais nem que os materiais, equipando as salas de recurso para a oferta do AEE no período pandêmico.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto à formação recebida pelos professores, já que há um hiato entre a execução e a conclusão do curso e sua efetiva aplicação nas práticas de AEE pelos professores formados em suas intervenções pedagógicas. Assim, essa pesquisa, embora reconheça os esforços do MEC, propõe cautela na relação desses dados com o objeto da pesquisa: analisar as práticas do AEE desenvolvidas no período pandêmico junto aos estudantes da Educação Especial.

A partir dessas considerações iniciais, passaremos para a análise de como esse atendimento educacional especializado aos estudantes da educação especial foi aplicado no período pandêmico pelas escolas comuns do Centro-Oeste que responderam a pesquisa enviada pelo MEC. Com isso, busca-se resgatar a memória das práticas realizadas nesse período, a fim de apoiar as políticas públicas futuras, relacionadas a essa prática.

2. METODOLOGIA

Esse estudo adotou como forma de metodologia a pesquisa documental sobre as políticas públicas e estudos realizados sobre a educação de pessoas do público da Educação Especial, matriculados em escolas comuns, no período do ensino remoto, em razão da pandemia da COVID-19. As bases dos dados consultados foram encontradas em documentos normativos, em sites do Ministério da Educação. Complementarmente, foram abordadas informações sobre produtos de consultoria realizados pelo MEC, via termo de cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), e de dados obtidos por meio de Lei de Acesso à Informação – LAI.

Conforme reflete Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), o uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. Para os pesquisadores, a riqueza de informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas das Ciências Humanas e Sociais, possibilitando ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural.

Dentre os materiais concedidos pelo MEC, a pesquisa teve como enfoque o produto educacional realizado por consultoria contratada, sobre o estudo da oferta do atendimento educacional especializado, oferecido pelas secretarias de educação dos estados que compõem a região Centro-Oeste do país, abrangendo os estados do Distrito Federal - DF, Goiás - GO, Mato Grosso - MT e, Mato Grosso do Sul - MS. A escolha da teve como base principal conhecer a realidade dessa região, considerando que o pesquisador estudou na Educação Básica em escolas públicas de Brasília, e agora atua com professor na rede da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

O público pesquisado nesse estudo foi conformado por professores do AEE, que atendem estudantes do público da Educação Especial do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, com idades de 06 a 16 anos, matriculados em salas comuns, abordando o total de 30 escolas da rede municipal, estadual e Distrital do Centro-Oeste, que responderam às questões

encaminhadas pela consultoria contratada pelo MEC. O período da investigação contemplou a atuação do AEE entre 2020 e 2021, período em que ocorreu o auge da pandemia, e o ensino regular e especializado deveria ocorrer, a princípio, de forma remota.

A análise dos dados escolhidos foi orientada pela análise qualitativa, segundo Alves e Silva (1992). Para as acadêmicas, a análise qualitativa de dados é um fenômeno recentemente retomado, que se caracteriza por ser um processo indutivo, que tem como foco a fidelidade ao universo de vida cotidiano dos sujeitos, estando baseada nos mesmos pressupostos da chamada pesquisa qualitativa. Para auxiliar na interpretação e diálogo com os dados obtidos, essa investigação também se apoiou em artigos disponibilizados em plataformas de estudos acadêmicos, como Scielo, Periódicos CAPES, etc., utilizando descritores como atendimento educacional especializado, sala de recursos, educação inclusiva, entre outros.

Para fins de orientação, a pesquisa foi ordenada da seguinte forma. Na primeira parte, foram relacionadas as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais do AEE para o ensino remoto aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no período do COVID - 19. A segunda questão analisada refere-se às práticas pedagógicas e organizacionais adotadas pelos sistemas de ensino para implementação do atendimento educacional especializado, durante a pandemia da Covid-19.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Caracterização da oferta do AEE nas Escolas do Centro Oeste na pandemia

A primeira parte da pesquisa identificou as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais do AEE para o ensino remoto aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, para a oferta do AEE no período do COVID - 19. Dos dados coletados nas escolas da Região Centro Oeste, observou-se uma semelhança entre a maioria dos desafios para os estados da região e do Distrito Federal, por ordem de principais dificuldades encontradas, a saber: 1) necessidade de formação/capacitação para todos os segmentos de profissionais da escola; 2) baixo quadro de profissionais disponíveis por sala de recursos multifuncionais para os estudantes da Educação Especial; 3) elevado número de estudantes público-alvo da Educação Especial atendidos pela escola.

Desde as dificuldades enumeradas inicialmente, podemos verificar que a necessidade de capacitação entre os professores e a diminuta quantidade de profissionais que atuam na sala de recursos se constituem na principal barreira para o atendimento especializado. Bardi (2011) cita uma denúncia, realizada pelos próprios professores da sala de recursos entrevistados, sobre a baixa ou ausência de disponibilização de cursos de formação sobre os eixos da educação especial, para trabalharem com os alunos da Educação Especial. Segundo a pesquisadora, diante do sentimento de incompletude, emerge o medo e surgem relatos de casos de resistência, argumentações que questionam o trabalho com esses alunos, considerando a inexistência de experiências anteriores e/ou a falta de formação específica para o desenvolvimento do trabalho pedagógico.

Outra questão que podemos identificar está relacionada à singularidade na formação do professor do AEE, normalmente de cunho generalista ou especializada em uma área de atendimento. Esse profissional acaba tendo que recorrer a estudos acadêmicos e outras fontes de informações, formais e informais, para poder proporcionar o atendimento especializado a especificidades que não domina, muitas vezes por recursos e meios próprios, sem amparo da rede de educação. Além disso, não é raro que toda a carga do planejamento do plano de atendimento educacional especializado - PAEE ou plano educacional individualizado - PEI seja feito somente por esse profissional, mediante a omissão do professor de sala de aula comum e

a falta de mais profissionais em inclusão escolar na sala de recursos em que atua.

Por conseguinte, verifica-se que não basta apenas a oferta de cursos a professores. Identificamos também que as secretarias de educação devem também dispor de um quadro compatível de profissionais de AEE, em relação à demanda apresentada por cada escola. Uma possibilidade de equilibrar tal relação pode acontecer por meio do estabelecimento de redes de apoio, a fim de não só atender a quantidade, mas a diversidade das necessidades pedagógicas demonstradas.

Rodrigues e França (2019), refletem que os conhecimentos dos profissionais que atuam para a inclusão pertencem a um processo contínuo de aprendizagem, aplicação, reflexão e renovação. Segundo os acadêmicos, o agente desse processo é a rede de apoio, formada pela própria comunidade escolar (alunos incluídos, monitores, professores, etc.) e os agentes externos (ONG, outros NAPNEs, agentes da saúde, assistência social, etc.).

A segunda questão analisada refere-se às práticas pedagógicas e organizacionais, adotadas pelos sistemas de ensino para implementação do atendimento educacional especializado, durante a pandemia da Covid-19. Verificou-se que as escolas do Centro-Oeste se apropriaram de recursos tecnológicos na mediação dos processos de ensino aprendizagem aos alunos/as público alvo da educação especial, tais como: 1) envio de material impresso; 2) uso de WhatsApp; 3) ligações telefônicas; 4) vídeos com aulas gravadas e enviadas; 5) aulas on-line e/ou comunicação via plataformas (Meet, Teams, etc.); 6) elaboração de jogos educativos, contação de histórias e app's; 7) aquisição de plataformas de ensino pelas Secretarias de Educação; 8) atendimentos individuais na residência; 9) aulas e/ou comunicação, via canais de televisão; 10) aulas e/ou comunicação, via rádio.

A variedade de tecnologias de informação e comunicação utilizadas – TIC pelas escolas foi um fator positivo identificado pela pesquisa. Em todos os estados da região, as secretarias de educação adquiriram e disponibilizaram plataforma de comunicação, para promoção de encontros e atividades a distância ou meio alternativo de comunicação a ela. Nesse sentido, os profissionais de educação também realizaram o acompanhamento por meio de tecnologias, como a chamada via WhatsApp com alunos que tinham acesso à internet (com algum familiar que pudesse acompanhar os áudios e vídeos enviados, via aplicativos, aos estudantes). Em último caso, o acompanhamento ocorreu por outros meios de comunicação alternativos, como videoaulas, rádio ou por chamada telefônica.

Rodrigues (2023) reflete como necessária a ciência do professor sobre as potencialidades dos usos das ferramentas digitais no desenvolvimento do aluno. Para o pesquisador, o planejamento de aula deve prever também a utilização das TIC, não apenas pelo estímulo que proporciona mas também como meio da produção da autonomia e participação do estudante em sua formação, em relação ao modelo tradicional, vigente de ensino, baseado somente nos recursos apresentados no livro didático. No entanto, também foi identificado que, ademais da falta de acesso à internet e de aparelhos de comunicação da informação por parte dos alunos e de suas famílias, as especificidades físicas e sensoriais que caracterizam os estudantes da Educação Especial acabaram por demonstrar que o formato de classe remota não foi, para a maioria dos casos, o mais adequado para o recebimento do AEE.

Neta, Nascimento e Falcão (2020) alertam que a situação do ensino remoto, causado pelo COVID 19, impulsionou professores e alunos a vivenciarem uma nova organização de ensino e aprendizagem, por meio da emergência de aulas remotas, e evidenciou, em contornos mais nítidos, as desigualdades sociais que marcam a sociedade brasileira. Para os pesquisadores, os estudantes com deficiência, constituem parcela importante da população que mais vem sendo atingida pelos efeitos da desigualdade e vivenciam o acesso restrito às condições básicas, como moradia, alimentação e saúde. Este aspecto reflete em prejuízos ao acesso àquele ensino remoto, logo, em seu aprendizado.

Como alternativa, segundo o estudo produzido pelo MEC em análise, muitas escolas produziram e ofertaram materiais impressos, confeccionados conforme a necessidade de cada estudante atendido AEE, com a entrega e a retirada desse na escola pela família. Houve também o envio de atividades semanais para aqueles alunos que não possuíam acesso às tecnologias, solicitando sempre a devolutiva dos alunos, além de empréstimos de jogos e materiais concretos e didáticos para as famílias levarem para casa, entre outras estratégias.

A realidade descrita nas escolas do Centro-Oeste reflete, solidariamente, a precariedade vivenciada nas demais escolas públicas do país durante o período pandêmico. Segundo dados

informados pelo Ministério da Educação, no Brasil, a oferta do AEE, em geral, sofreu impacto da pandemia, caindo sua cobertura, em 2020, de 38,7% para 35,4% no contexto do Censo Escolar.

Figura 2 - Percentual de matrículas de alunos no AEE.

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2021)

Entretanto, a cobertura do atendimento educacional especializado no contraturno voltou a crescer em 2022, momento em que os estudantes em geral voltaram ao ensino presencial, atingindo o índice de 37,5%. Embora nem todos os estudantes da Educação Especial necessitem do AEE de contraturno, considera-se que sua cobertura deveria ser maior e diversificada em seus meios de atuação, como o AEE remoto, dadas as condições para sua realização.

A análise feita por esta pesquisa, em relação aos estudos feitos pelo Ministério da Educação sobre o ensino às pessoas do público da Educação Especial no período da COVID 19, não encontrou dados sobre a avaliação da qualidade da educação, da aprovação ou reprovação de estudantes desse público no período pandêmico, o que compromete a reflexão sobre as ações educacionais adotadas nesse momento. Dessa forma, perde-se a experiência tanto das boas práticas pedagógicas quanto da possibilidade de avaliação das políticas públicas implementadas pelo MEC e pelas secretarias de educação dos entes federados, para o planejamento de ações futuras para contextos semelhantes.

Por outro lado, não foram encontrados outros tipos de informações, advindas por entrevistas com os professores, gestores escolares, estudantes ou seus familiares, etc., que foram os reais protagonistas da educação nesse momento pandêmico. Sabe-se que o Ministério da Educação lançou políticas públicas, pós-pandemia, visando a recuperação da aprendizagem, que também contemplará os estudantes do público da Educação Especial. No entanto, não há evidências de realização de estudos que orientem ou aperfeiçoem as políticas públicas de inclusão, a partir da experiência vivenciada, a partir dessas informações.

Outras conclusões podemos inferir, a partir do estudo levantado. A primeira se refere à necessidade de atualização da constituição e da organização do AEE, considerando principalmente o uso das tecnologias de comunicação e informação – TIC, a ser disponibilizada para educadores e estudantes. O contexto pandêmico evidenciou o sucateamento das escolas quanto à sua estrutura informática e à conectividade, bem como a dificuldade de acesso às TICs e à conexão à rede mundial por parte dos estudantes da Educação Especial. No entanto, esses não devem ser motivos para que se justifique o seu não aproveitamento como ferramenta auxiliar de educação, inclusive na sua aplicação no contexto do AEE, que poderia se constituir de momentos de atendimento remoto também, principalmente se consideramos as dificuldades do estudante em comparecer ao atendimento no contraturno escolar.

Cury, Ferreira, Ferreira e Rezende (2020) opinam que o AEE não se limita ao espaço físico da

Sala de Recursos Multifuncionais. Por isso, em tempos ou não de pandemia, pode e deve ser oferecido aos estudantes da Educação Especial atividades pedagógicas tanto de forma remota quanto presenciais, ricas em oportunidade para que cada um aprenda de acordo com suas possibilidades. Segundo os autores, destaca-se, também, que o apoio que deve ser dado aos professores da sala de aula comum na escolha das atividades curriculares que serão enviadas, seja presencial ou a distância. Assim, as barreiras atitudinais, tecnológicas e comunicacionais, que se fazem tão presentes na realidade da maioria dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades, serão minimizadas ou até mesmo eliminadas.

Assim, faz-se necessária também a oferta de formação continuada de forma sistematizada e permanente, que deve tanto contemplar a formação sobre os eixos da Educação Especial, bem como atualizar os profissionais de educação sobre o conhecimento e manuseio pedagógico das novas ferramentas de comunicação e informação – TIC na educação. Rodrigues (2023) recorda que, entre as conclusões adquiridas pela vivência do ensino durante a COVID 19, está a consciência de que existe uma falta de preparação nos cursos de formação docente, sejam iniciais ou continuados, quanto ao uso das TIC para o ensino. Para o autor, essa não preocupação pela academia e instituições de educação teve, entre suas consequências, uma pressão extrema aos profissionais de educação no contexto pandêmico, forçados a uma rápida adequação de suas aulas presenciais para o formato a distância.

Este estudo também considera a importância de que haja a construção de uma memória das boas práticas pedagógicas vivenciadas no período pandêmico. Estas são fundamentais para servir de referência para futuras formações continuadas dos profissionais que recepcionarão e atenderão os estudantes com deficiência, altas habilidades ou superdotação num futuro, com ou sem pandemia. Para Rodrigues e França (2022), percebe-se que a construção de boas práticas inclusivas considera a própria transformação dos processos sociais de inclusão na escola, onde todos são convidados a participar na elaboração e consolidação das propostas aplicadas. Uma vez lograda essa transformação, compreende-se que o processo inclusivo, enquanto fator social, se estenderá a todos os setores da instituição e compreenderá a atuação de toda comunidade escolar neste processo inclusivo, que alimentará, de forma cíclica, esse virtuoso processo.

A segunda consideração refere-se à necessidade de criação de políticas públicas que reforcem tanto o equipamento da sala de recursos multifuncionais, quanto à disponibilização de tecnologias assistivas, que auxilie e disponibilize o AEE para atividades remotas, de caráter complementar e não substitutivo ao atendimento presencial, como forma de aprendizado para alunos e professores nesse novo formato de ensino. Não se trata de negar ou substituir a oferta do AEE de forma presencial, sem o contato e interação com seus colegas e professores, mas de diversificar, complementarmente, o seu modo de acesso, sobretudo em casos de impedimento de comparecimento presencial.

Caso o contrário, toda experiência e conhecimento adquirido nesse momento pode ser perdido para as gerações de profissionais e formuladores de políticas públicas futuras. Orlando, Alves e Meletti (2021) advertem que, na adesão ao ensino remoto durante a pandemia, as pessoas com deficiência na faixa da pobreza e extrema pobreza podem não estar tendo acesso aos conteúdos disponibilizados no ensino remoto. Como refletem os autores, a falta de condições para acessar as aulas, falta de conhecimento dos professores para adaptar esses materiais para esse ambiente e a falta de pessoas próximas com condição de tempo e conhecimento para auxiliar esses estudantes são apenas algumas das variáveis que podem interferir no processo de escolarização nesse tempo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo contemplou a análise do desenvolvimento do atendimento educacional especializado - AEE, destinado a estudantes com deficiência e altas habilidades, no contexto do período pandêmico do COVID – 19. Trata-se de uma pesquisa documental, que contemplou informações do Ministério da Educação sobre a atuação de profissionais do AEE, entre 2020 e 2021, junto a estudantes da Educação Especial, matriculados do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, em escolas comuns do Centro-Oeste, tendo sua análise alicerçada na perspectiva qualitativa.

Entre suas conclusões, a pesquisa observa que o trabalho dos profissionais do AEE no

período ensino remoto a estudantes da Educação Especial foi caracterizado pelo sentimento de carência da oferta de formação continuada e da deficiência de profissionais em inclusão escolar em quantidade suficiente em relação à demanda apresentada. Ademais, o ensino remoto tornou visível as limitações da rede pública e da maioria dos estudantes da Educação Especial quanto ao acesso a ferramentas como as TICs, para a concretização do AEE no contexto do ensino remoto. Por fim, a não avaliação e a falta de registro das boas práticas utilizadas no período comprometem também a preparação futura das políticas públicas, voltadas à inclusão dos estudantes da Educação Especial. Nesse sentido, essa pesquisa indica a necessidade de efetiva implementação e expansão de políticas públicas de formação continuada, de estruturação das salas de recursos, bem como a difusão de boas práticas de inclusão, aplicadas nesse contexto pandêmico, entre os profissionais em inclusão escolar.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Zélia Mana Mendes Biasoli; SILVA, Maria Helena G. F. Dias da. Análise qualitativa de dados de entrevista: uma proposta. **Paidéia (Ribeirão Preto)**, [S.L.], n. 2, p. 61-69, jul. 1992. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-863x1992000200007>.
- BRIDI, Fabiane Romano de Souza. Formação continuada em educação especial: o atendimento educacional especializado. **Poiésis**, Tubarão, v. 4, n. 7, p. 1-13, jul. 2011. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/Poiesis/article/view/655/613>. Acesso em: 24 abr. 2024.
- CURY, Carlos Roberto Jamil; FERREIRA, Luiz Antonio Miguel; FERREIRA, Luiz Gustavo Fabris; REZENDE, Ana Mayra Samuel da Silva. **O Aluno com deficiência e a pandemia**. 2020. Disponível em: <https://freemind.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/07/O-aluno-com-defici%C3%Aancia-na-pandemia-I.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2024.
- _____, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial – SEESP **Manual de Orientação: Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais**, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9936-manual-orientacao-programa-implantacao-salas-recursos-multifuncionais&category_slug=fevereiro-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 23 abr. 2024.
- _____, **Resolução n.º 4, de 2 de outubro de 2009**, institui diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em: 23 abr. 2024.
- _____, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial – SEESP. **Política nacional da educação especial na perspectiva da educação inclusiva**. Brasília: Mec, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeduc ESPECIAL.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2024.
- _____, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial – SEESP. **Sala de recursos multifuncionais: espaços para atendimento educacional especializado**. Brasília: Mec, 2006. 37 p. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002991.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2024.
- _____, **Constituição Federal de 1988**. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf . Acesso em: 23 abr. 2024.
- NETA, Adelaide de Sousa Oliveira; NASCIMENTO, Romária de Menezes do; FALCÃO, Giovana Maria Belém. A Educação dos Estudantes com Deficiência em Tempos de Pandemia de Covid-19. **Interacções**, [S.L.], p. 25-48, 30 dez. 2020. **Interacções**. <http://dx.doi.org/10.25755/INT.21070>. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/21070>. Acesso em: 25 abr. 2024.
- ORLANDO, Rosimeire Maria; ALVES, Suelen Priscila Ferreira; MELETTI, Silvia Márcia

Ferreira. Pessoas com deficiência em tempos de pandemia da COVID-19: algumas reflexões. **Revista Educação Especial**, [S.L.], p. 43-57, 21 jun. 2021. Universidade Federal de Santa Maria. <http://dx.doi.org/10.5902/1984686x64354>. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ScientiaTec/article/view/3814/2848>. Acesso em: 25 abr. 2024.

RODRIGUES, Ricardo Allan de Carvalho; FRANÇA, Maria Cristina Caminha de Castilhos. Contribuições aos saberes em inclusão escolar dos profissionais que atuam nos NAPNEs. **ScientiaTec: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia do IFRS**, v. 7 n. 4, p. 16-42, 2020.

RODRIGUES, Ricardo Allan de Carvalho; FRANÇA, Maria Cristina Caminha de Castilhos. Uso de boas práticas para formação continuada dos profissionais da em inclusão escolar nos IFs. **Brazilian Journal Of Development**, [S.L.], v. 8, n. 11, p. 72183-72205, 8 nov. 2022. South Florida Publishing LLC. <http://dx.doi.org/10.34117/bjdv8n11-094>. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/53992>. Acesso em: 25 abr. 2024.

RODRIGUES, Ricardo Allan de Carvalho. Reflexões sobre o uso das TIC no ensino remoto de língua espanhola durante o covid-19 para a formação docente. **Discursividades**, 2023. Disponível em: <https://revista.uepb.edu.br/REDISC/article/view/1687>. Acesso em: 23 jun. 2023

ROPOLI, Edilene Aparecida; MANTOAN, Maria Teresa Eglér; SANTOS, Maria Terezinha da Consolação Teixeira dos; MACHADO, Rosângela (org.). **A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: a escola comum inclusiva**. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará – Faculdade de Educação, 2010. 52 p. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7103-fasciculo-1-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 23 abr. 2024.

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristóvão Domingos de; GUINDANI, Joel Felipe. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. **Revista Brasileira de História & Ciências Sociais**, São Lourenço do Sul, v. 1, n. 1, p. 1-15, jul. 2009. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/rbhcs/article/view/15694>. Acesso em: 24 abr. 2024.

SILUK, Ana Cláudia Pavão (org.). **Atendimento Educacional Especializado: contribuições para a prática pedagógica**. Santa Maria: Laboratório de Pesquisa e Documentação–Ce, 2014. 372 p. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/17680?show=full>. Acesso em: 23 abr. 2024.